

БУЛЫГИНА Ирина Ивановна

Комитет по туризму Мурманской области (Мурманск, РФ);
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина —
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра
«Кольский научный центр» РАН (Апатиты, Мурманская обл., РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: irina_bulygina@mail.ru

ЕЛИСЕЕВ Александр Васильевич

Комитет по туризму Мурманской области (Мурманск, РФ)
e-mail: aveliseev@gov-murman.ru

ШУЛИНА Мария Владимировна

Комитет по туризму Мурманской области (Мурманск, РФ);
Институт проблем промышленной экологии Севера —
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра
«Кольский научный центр» РАН (Апатиты, Мурманская обл., РФ)
e-mail: mshulina@ya.ru

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТУРИЗМОМ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Значительные изменения, произошедшие на отечественном туристском рынке в последние годы, изменение туристских предпочтений и направлений турпотоков, заставляют искать новые методы и способы управления региональным туризмом. Особенно нуждаются в нестандартных подходах к управлению арктические регионы, которые не входят в список традиционных и массовых направлений туризма и для которых бурное развитие туризма явилось настоящим вызовом. В статье проанализирован опыт применения креативных подходов к управлению сферой туризма в Мурманской области, расположенной полностью в арктической зоне РФ, в период с 2020 по 2024 годы, когда был сформирован отдельный орган власти с подведомственным учреждением, отвечающими за развитие сферы туризма в регионе. В статье также рассмотрены нестандартные управленческие решения, принимаемые на всех этапах управленческой деятельности: во время планирования, как на общерегиональном, так и на муниципальном уровне; во время организации туристской деятельности; в процессе стимулирования создания новых региональных турпродуктов и в процессе контроля качества организации туристской деятельности местным профессиональным сообществом с выделением креативных инструментов управленческой деятельности. Поскольку в статье проанализированы реализованные в регионе проекты, то представлены также результаты, которых удалось достичь благодаря использованию креативного подхода в процессе развития туризма в Мурманской области в обозначенный период времени.

Ключевые слова: управление туризмом, туристский регион, региональный турпродукт, креативный подход к управлению, туристская деятельность, проект

Для цитирования: Булыгина И.И., Елисеев А.В., Шулина М.В. Креативный подход к управлению туризмом в регионе (на примере Мурманской области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №3. С. 69–92. DOI: 10.5281/zenodo.15036382.

Дата поступления в редакцию: 10 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2024 г.

Irina I. BULYGINA

Tourism Committee of the Murmansk Region (Murmansk, Russia);
N. A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden-Institute — a separate division of the
Federal Research Centre “Kola Science Centre” of the RAS (Apatity, Murmansk Region, Russia)
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor; e-mail: irina_bulygina@mail.ru

Alexander V. ELISEEV

Tourism Committee of the Murmansk Region (Murmansk, Russia)
e-mail: aveliseev@gov-murman.ru

Maria V. SHULINA

Tourism Committee of the Murmansk Region (Murmansk, Russia);
Institute of Industrial Ecology Problems of the North – a separate division of the
Federal Research Center “Kola Science Center” of the RAS (Apatity, Murmansk Region, Russia)
e-mail: mshulina@ya.ru

A CREATIVE APPROACH TO TOURISM MANAGEMENT IN THE REGION (THE CASE STUDY OF MURMANSK OBLAST)

Abstract. Significant changes that have occurred in the domestic tourism market in recent years, shifting tourist preferences, and changes in the tourist flow compel the search for new methods and ways of managing regional tourism. The Arctic regions, which do not rank among traditional and mass tourist destinations and for which the rapid development of tourism has been a real challenge, are particularly in need of novel management approaches. This article analyzes the experience of employing creative approaches to managing the tourism sector in the Murmansk Oblast, located entirely within the Arctic zone of the Russian Federation, throughout the period from 2020 to 2024. During this time, a separate governing body with a subordinate institution responsible for the development of tourism in the region was formed. The article also examines unconventional management decisions taken at all stages of managerial activity: during planning both at the regional and municipal levels; in organizing tourist activities; in the process of stimulating the creation of new regional tour products; and in the process of quality control of the organization of tourist activities by the local professional community, highlighting creative managerial tools. As the article analyzes projects implemented in the region, it also presents the results achieved using a creative approach in developing tourism in the Murmansk Oblast during the designated time.

Keywords: tourism management, tourist region, regional tourism product, creative approach to management, tourist activity, project

Citation: Bulygina, I. I., Eliseev, A. V., & Shulina, M. V. (2024). A Creative Approach to Tourism Management in the Region (The Case Study of Murmansk Oblast). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(3), 69–92. doi: 10.5281/zenodo.15036382. (In Russ.).

Article History

Received 10 September 2024
Accepted 20 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последние годы развитию отечественного туризма уделяется большое внимание. С 2021 г. в стране реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», направленный на развитие туристской инфраструктуры, совершенствование управления в сфере туризма и повышение доступности отдыха россиян внутри страны. За период, прошедший с начала реализации национального проекта, туризм стал значимо влиять на экономическое и социальное благополучие регионов и государства в целом. Достичь значительных результатов удалось, в том числе, за счёт эффективного управления сферой туризма и гостеприимства.

Однако в каждом регионе управление осуществляется по-разному в зависимости от множества факторов: наличия органа управления, его количественного и качественного состава; возможности создания подведомственных организаций; наличия или отсутствия возможности цифровизации процессов управления, средств для привлечения турпотоков и т.д. Например, Подольская Л.Д. [9] рассматривает пути совершенствования управления сферой туризма в промышленном регионе, Кожевникова М.А. [4], Севастьянова М.А. [10], Кружалин В.И., Меньшикова Т.Н. [6] и ряд других авторов рассматривают вопросы управления устойчивым развитием сферы регионального туризма. Темой научных интересов и дискуссий являются также вопросы эффективности управления сферой туризма в разных регионах РФ: в Орловской [12], Смоленской [7], Пензенской [11], Липецкой [3], Саратовской [2], Иркутской [5] областей, регионов Северо-Кавказского федерального округа [8]. Гораздо реже встречаются публикации по управлению развитием туризма в регионах арктической зоны РФ, поэтому авторы выражают надежду, что опыт Мурманской области, как зоны арктического туризма, будет полезен.

Немаловажным фактором успеха руководства сферой туризма в регионе является креативный подход к управленческим

процессам. Внедрение креативного подхода к управлению организациями в разных сферах деятельности обсуждается в профессиональном сообществе достаточно часто. Как известно, управление включает в себя четыре основные функции: планирование (стратегическое и оперативное); стимулирование процессов и людей, в них задействованных; организацию деятельности и контроль за её исполнением. Рассмотрим возможности применения креативного подхода к управлению туризмом на всех этапах управленческой деятельности на примере работы Комитета по туризму Мурманской области.

Специфика региона

Прежде всего, необходимо обратить внимание на специфику Мурманской области с точки зрения привлекательности для туристов. Область расположена в восточно-европейской части, преимущественно на Кольском полуострове, омывается Белым и Баренцевым морями, является приграничным регионом (на западе граничит с Норвегией и Финляндией), на юге – с Республикой Карелия и с Архангельской областью (через Белое море). Особенность региона состоит в том, что большая его часть расположена в арктической зоне. Лето в Заполярье непродолжительное и прохладное, зима долгая, но достаточно мягкая для арктической территории. Летом на протяжении двух месяцев солнце не заходит за горизонт, длится полярный день, зимой в течение примерно 40 дней длится полярная ночь. Следовательно, регион не является территорией привлекательной для туристов, предпочитающих рекреационный отдых в тёплом климате, а они, как известно, составляют большинство путешественников.

Бурное развитие туризма является вызовом для российских арктических регионов, ранее практически не задействованных в туристском бизнесе. Арктическая территория для большинства путешественников до сих пор остаётся загадкой из-за страха оказаться в суровых климатических условиях Заполярья [1]. Кроме того, Мурманская область имеет достаточно весомый

процент закрытых территорий и моногородов, ориентированных на добычу полезных ископаемых, со стандартной архитектурной застройкой и небольшим количеством учреждений культуры и досуга, что отрицательно сказывается на развитии культурно-познавательного туризма.

Однако в последние годы прослеживается тенденция изменения туристских предпочтений. Наряду с любителями пляжного, рекреационного и культурно-познавательного отдыха всё больше появляется любителей активных и экстремальных путешествий. Арктика является территорией, на которой можно испытать свои силы и возможности. Причём среди других арктических территорий РФ Мурманская область имеет ряд преимуществ с точки зрения туристов, прежде всего, благодаря своей близости к столице. Перелёт от Москвы до Мурманска составляет 2,5 ч., а от Санкт-Петербурга – 2 ч. полёта. Другой важной особенностью является довольно мягкий по сравнению с другими арктическими территориями климат, который характерен для севера Мурманской области благодаря тёплому Североатлантическому течению.

Согласно проведённым исследованиям, средний возраст гостя Мурманской области – 25–45 лет, при этом соотношение мужчины-женщины примерно равное: 55%

мужчин, 45% женщин, это преимущественно люди с доходом выше среднего по стране. Наибольший процент гостей приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Достаточно долгий период преимущественный поток в Мурманскую область составляли любители рыбной ловли, поскольку область славится, помимо побережий двух морей, большим количеством водоёмов с разнообразием рыбы. В последние годы портрет туриста сильно изменился, преимущество стали составлять люди, приезжающие ради активного и природного туризма. На изменение целевой аудитории повлияла, в том числе, реализуемая в регионе туристская политика.

Становление управленческой структуры регионального туризма

Развитие управленческой структуры в регионе началось в двухтысячные годы, когда был образован сначала сектор (в составе 3 чел.), а затем отдел (из 5 сотрудников), которые в разные годы находились в структуре региональных исполнительных органов власти в сфере экономики, промышленности или предпринимательства. В 2020 г. в регионе впервые появился отдельный самостоятельный исполнительный орган власти в сфере туризма – Комитет по туризму Мурманской области со штатной численностью 15 чел.

Рис. 1 – Организационная структура Комитета по туризму Мурманской области в период с 2020 по 2024 гг. (включительно)¹

Fig. 1 – Organizational structure of the Tourism Committee of the Murmansk Oblast from 2020 to 2024

¹ Официальный сайт комитета по туризму Мурманской области. URL: <https://tourism.gov-murman.ru/about/structure/>

Наличие отдельного руководящего органа – важная составляющая эффективного процесса управления, поскольку именно руководящий орган определяет стратегию развития, занимается сбором статистических данных и их анализом, инициирует работу над качеством регионального турпродукта и отдельных туристских услуг, продвигает региональный туризм на всероссийском и международном рынках.

В структуре комитета было определено два отдела (рис. 1), один из которых отвечал за государственную поддержку и исполнение государственных программ, другой – за маркетинг и продвижение региональных турпродуктов и услуг, а также сектор государственного регулирования и развития туристской деятельности.

Кроме того, в сентябре 2019 г. начал функционировать региональный туристский информационный центр, а в августе 2021 г. было образовано подведомственное комитету учреждение – АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» (ТИЦ) со штатом 6 чел., который в последствии, с открытием филиалов в Териберке, Умбе и Никеле, увеличился до 9 чел. В сеть туристских информационных центров региона на сегодняшний день также входят два муниципальных инфоцентра в городах Апатиты и Кировск (рис. 2).

Рис. 2 – Сеть туристских информационных центров Мурманской области

Fig. 2 – Network of tourist information centers of the Murmansk Oblast

ТИЦ оказывает информационные услуги в сфере туризма, работает над поддержанием положительного имиджа Мурманской области как привлекательной туристской локации, повышением качества приёма и обслуживания туристов в Мурманской области и продвижением Мурманской области на российском и международном туристическом рынке².

Для развития туризма необходимы также люди, занимающиеся непосредственной реализацией намеченных планов, работой с турбизнесом непосредственно на местах. Движущей силой, объединяющей всех инициативных и предприимчивых жителей муниципалитетов, должны становиться местные администрации, которым необходимо разрабатывать концепции развития туризма в своём муниципалитете и активно координировать всех участников туристической индустрии.

Однако одной из серьёзных проблем развития туризма в муниципалитетах большинства регионов РФ является отсутствие ответственных за этот блок работы, а те, кому вменяют это в обязанность, часто не имеют соответствующих компетенций.

В рамках проводимой системной работы в муниципалитетах Мурманской области были определены ответственные работники администрации, с которыми проведено собеседование с целью выявления проблем и волнующих их вопросов по интеграции в сферу туризма. По результатам собеседований выявлены следующие проблемы:

- отсутствие знаний и практических навыков в этой сфере деятельности;
- отсутствие возможности получить консультацию более опытных коллег;
- отсутствие эффективного поддерживающего сообщества;
- отсутствие возможности обмениваться на регулярной основе своими наработками с другими (даже соседними) муниципалитетами;

² Устав АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» // URL: <https://tourism.government.ru/ustav-ano-tits-2022.pdf>

- низкая мотивация сотрудников администраций содействовать развитию туризма в муниципалитетах-туристических аутсайдерах.

Для решения этих проблем был реализован проект «Муниципальный турликбез»: программа наставничества для муниципальных специалистов в сфере туризма. Главная идея проекта в организации эффективной работы по повышению квалификации и обмену опытом между муниципальными специалистами в сфере туризма. В рамках проекта организованы ежеквартальные практические выезды, которые каждый раз проводятся на территории нового муниципалитета. Принимающий муниципалитет делится своими лучшими подходами и практиками в сфере туризма (например, эффективная помощь предпринимателям в подготовке заявок на получение грантов, сотрудничество с научными и природоохранными учреждениями, необычные практики работы музеев, библиотек, опыт в получении федеральных грантов, приёмы вовлечения местных жителей в туристическую индустрию и т.д.). Приоритет отдаётся муниципалитетам, в которых отсутствуют крупные «доноры», инвестирующие в туристическую индустрию. Благодаря такому подходу реализована задача обмена лучшими находками и практиками в условиях отсутствия крупных инвесторов. Также в рамках каждого выезда организуются тематические мастер-классы и практические семинары в целях получения и отработки необходимых компетенций. Эффектом от реализации проекта стало:

- 1) формирование в регионе сильной и эффективной команды муниципальных служащих в сфере туризма, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками;
- 2) формирование поддерживающего и развивающего сообщества для обмена идеями и взаимопомощи, с

возможностью получения регулярных консультаций;

- 3) распространение внутри региона лучших муниципальных практик;
- 4) повышение престижа муниципальной службы в целом;
- 5) повышение степени мотивации и удовлетворённости муниципальных служащих;
- 6) развитие туризма во всех муниципалитетах региона, заинтересованных в интеграции в региональный турпродукт;
- 7) рост количества местных жителей, вовлечённых в сферу обслуживания туристов.

«Муниципальный турликбез» стал одновременно и образовательным и стимулирующим проектом для муниципальных служащих. Параллельно с реализацией этого проекта начался процесс планирования развития туризма в муниципалитетах.

Сформированная таким образом команда, состоящая из управляющего органа – Комитета по туризму, сети туристских информационных центров и представителей местных администраций, позволила выстроить эффективную работоспособную систему управления туризмом в регионе. Кроме того, были установлены тесные связи и взаимодействия с территориальными агентствами развития г. Кировска, г. Мончегорска и г. Никеля, а также с Центром кластерного развития Мурманской области, что ещё больше усилило команду. Следующим шагом после формирования команды является анализ ресурсов и планирование туристской деятельности.

Планирование

Пятилетний план развития туристской деятельности в регионе был закреплён в «Стратегии развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области на 2021–2025 годы», утверждённой распоряжением Правительства Мурманской области от 15.04.2021 №72-РП³.

Стратегия содержит анализ состояния

³ Стратегия развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области на 2021–2025 годы // URL: https://murmancluster.ru/upload/photo/стратегия_развития_ТПК_2021-2025.pdf

туристско-рекреационного кластера Мурманской области на момент её разработки, цели, задачи, направления и механизмы решения задач, маркетинговую стратегию, целевые сценарии развития кластера, риски и механизмы её реализации. Она направлена на создание условий для формирования конкурентоспособного туристского продукта региона и его продвижения на внутреннем и международном туристских рынках, развитие сферы туризма в регионе, повышение значимости туризма для социально-экономического развития Мурманской области.

Стратегическая цель развития – повышение конкурентоспособности региональной туристской индустрии на российском и международном рынке посредством содействия росту конкурентоспособности каждого входящего в него предприятия (участника кластера). Участниками кла-

стера являются представители турбизнеса: туроператоры, отельеры, рестораторы, организаторы досуга. Реализацией стратегии занимается Комитет по туризму совместно с Туристским информационным центром и Центром кластерного развития Мурманской области.

В качестве ключевых показателей эффективности развития кластера были обозначены (табл. 1):

- общий туристский поток, включая не размещённых в коллективных средствах размещения (тыс. чел.);
- экспорт туристских услуг (млн USD);
- объём платных услуг, включающий объём туристских услуг и объём услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (млн руб.);
- вклад в ВРП сферы туризма по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (%).

Таблица 1 – Ключевые показатели (индикаторы) развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области по базовому сценарию⁴

Table 1 – Key indicators for the development of the tourism and recreation cluster of the Murmansk Oblast according to the baseline scenario

Годы	Показатели и единицы их измерения			
	Общий турпоток, тыс.чел.	Экспорт туруслуг, млн USD	Объём платных услуг, тыс.руб.	Вклад в ВРП сферы туризма по ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий обществ. питания», %
2019 [факт]	458,12	6,74	2284,70	1,7
2020 [прогноз]	306,00	3,10	1499,40	1,3
2021 [план]	321,30	3,30	1574,37	1,3
2022 [план]	337,37	3,57	1653,11	1,5
2023 [план]	354,23	3,85	1735,73	1,5
2024 [план]	371,94	4,17	1822,51	1,7
2025 [план]	390,54	4,50	1913.65	1,7

Однако выстраивать стратегию в постоянно меняющихся условиях внешней среды очень сложно. Не случайно сейчас все чаще применяют вместо устоявшегося термина «стратегия» термин «стратегирование». И хотя многие не усматривают разницы между этими терминами, часть учёных и практиков считает, что под понятием стратегия подразумевается законченный

документ, т.е. уже некий прогноз и одновременно – результат, а понятие «стратегирование» подразумевает направление, вектор движения и некий процесс, включающий не только процесс формирования, но и корректировки стратегических планов в процессе их реализации. Именно поэтому наряду с разработанной стратегией была разработана рамочная концепция

⁴ Стратегия развития туристско-рекреационного кластера Мурманской области на 2021–2025 годы. URL: <https://murmancluster.ru/upload/photo/стратегия%20развития%20ТРК%202021-2025.pdf>

развития на 5 лет, где каждый год был обозначен как тематический (рис. 3). На протяжении тематического года главное внимание сосредоточено именно на обозначенном виде туризма, в том числе в приоритетном порядке региональная финансовая

поддержка оказывается в этот год предпринимателям, которые предлагают проекты актуальной тематики. В рамках выбранного направления развития (вида туризма) ежегодно разрабатывались планы работы на региональном уровне.

Рис. 3 – Концепция развития туризма в Мурманской области: Тематические годы

Fig. 3 – Concept of tourism development in the Murmansk Oblast: Thematic years

Работа с муниципалитетами. Однако региональные планы будут рабочими лишь в том случае, если они будут согласованы с планами муниципальными. Рост количества возвратных туристов заставляет расширять линейку качественных туристических программ по всей области. В регионе есть муниципалитеты-флагманы в сфере туризма, уже имеющие узнаваемое лицо и традиции гостеприимства, есть муниципалитеты, активно набирающие обороты и серьёзно настроенные на интеграцию в туристическую индустрию, и есть третья группа муниципалитетов – это территории, которые на сегодняшний день слабо вовлечены в туризм по причинам ограничений на их посещение или отсутствия узнаваемого бренда и уникального туристического предложения.

Была сформулирована задача: помочь каждому муниципалитету, жители которого хотят и готовы работать с туристами, интегрироваться в туризм и найти своё уникальное лицо. Начиная с 2023 г. в регионе

был внедрён новый системный подход к работе с муниципалитетами, состоящий из четырёх ступеней:

- совместного планирования развития туризма в муниципалитетах по единому стандарту,
- помощи муниципалитетам с реализацией планов (проекты «Муниципальный турликбез» и «Арктическая лаборатория туризма»),
- стимулирования деятельности с помощью турстандарта для муниципалитетов,
- контроля за исполнением намеченных планов и обмена опытом.

1. Процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле 2023 г. с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

Все мероприятия и инструменты

планов были сгруппированы в пять блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов – «51 событие». Разработка планов была проведена в несколько этапов:

- ✓ разработка проектов планов развития туризма администрацией каждого муниципалитета совместно с Комитетом по туризму Мурманской области;
- ✓ живая встреча с предпринимательским сообществом и другими заинтересованными организациями в каждом муниципалитете для открытого обсуждения проекта плана, сбора предложений, увеличения количества предпринимательских инициатив, а также формирования единого информационного поля и обеспечения открытости планов;
- ✓ живая встреча с активной молодёжью в каждом муниципалитете для обсуждения планов, мягкого профориентирования, формирования общего информационного поля.

В результате такой глубокой проработки и учёта интересов всех сторон-участников были сформированы муниципальные планы развития туризма, которые позволили более эффективно организовать работу по развитию туризма в муниципалитетах. Однако большинство туроператоров и гидов сосредоточено в областном центре, поэтому важно в процессе организации развития туризма познакомиться и объединить участников туристского бизнеса с местными администрациями, учреждениями науки, культуры, промышленности для создания качественного турпродукта. С этой целью было реализовано несколько креативных проектов, позволивших поднять уровень развития туризма на более высокую ступень.

Организация процесса развития туризма в регионе

Проект «Арктическая лаборатория туризма». Добиться быстрого и одновре-

менно качественного развития туризма можно только при объединении усилий представителей власти, бизнеса, науки, культуры и образования. С этой целью с марта 2022 г. был внедрён новый инструмент взаимодействия всех вышеперечисленных представителей – «Арктическая лаборатория туризма».

Лаборатория – это новый в масштабах страны и очень эффективный формат работы с туристическими ресурсами, местным населением и туристическим сообществом. Суть его состоит в том, чтобы объединять то, что раньше существовало по отдельности, не пересекаясь. Познакомить турбизнес с объектами, которые интересны, но недоступны или неизвестны туристам; создать более разнообразный и качественный турпродукт и вырастить своих региональных экспертов по созданию качественного турпродукта. И эта практика дала свои результаты.

Основная форма работы лаборатории – экспертные выезды. Специально сформированная под задачи конкретной поездки команда из числа сотрудников Комитета, Туристского информационного центра, туроператоров и гидов, проводит апробацию и экспертизу маршрутов и туристических объектов, выявляет проблемы и предлагает пути их решения посредством развёрнутой обратной связи. Одновременно формируется партнёрская сеть, продумываются новые туристические программы и ведётся работа по оцифровке маршрутов для размещения на туристическом портале Murmansk.travel. И самое главное – в программу выездов включаются образовательные и просветительские сессии по теме года. Это позволяет «выращивать» региональных экспертов из числа участников рынка оказания туристических услуг, это очень важно, потому что туризм в Арктике требует особых специфических компетенций.

Проект «Арктическая кухня». Качественная гастрономия является одним из ключевых региональных туристических брендов. Начало развитию современной

арктической кухни с использованием локальных продуктов и приготовленной местными поварами было положено в 2014 г. Использование местных аутентичных продуктов позволяет, с одной стороны, разнообразить существующий турпродукт и ассортимент, а с другой – обеспечить дополнительным сбытом локальных товаропроизводителей. Работа над брендом «арктическая кухня» ведётся с 2016 г. Комитет по туризму продолжил развитие этого направления, взяв курс на внедрение арктической кухни в туристскую деятельность и в событийные мероприятия, которые посещают как жители региона, так и туристы. Спрос на арктическую кухню очень высокий, поэтому возрос спрос на квалифицированные кадры этого направления.

С целью подготовки поваров, владеющих искусством арктической кухни, с 2022 г. в мурманском индустриальном колледже внедрён спец курс «Основы Арктической кухни», который преподаётся ведущими шеф-поварами Мурманска. Студенты учатся работать с локальными продуктами и узнают секреты арктической гастрономии.

В сентябре 2023 г. В Мурманском арктическом университете стартовала уникальная для нашего региона акселерационная программа по развитию инновационных продуктов и бизнеса «Арктика. Суперфуд», которая объединила молодых предпринимателей, студентов, профессионалов пищевой промышленности и всех, кто интересуется потенциалом региона и преимуществами арктической кухни. Опытные шеф-повара передают свои знания студентам и обучают их на практике.

Акселератор, реализованный при поддержке правительства Мурманской области, помог студентам развивать навыки грамотного формирования идеи, упаковки её в полноценный продукт и выводу на рынок ещё во время обучения в университете. Ключевым преимуществом программы стало привлечение в процесс разработки проектов участников реального сектора экономики. Благодаря взаимо-

действию во время проведения акселератора были выявлены наиболее заинтересованные студенты, которых в течение 2024 г. активно вовлекали в гастрономические мероприятия региона.

Большая работа, проводимая по направлению развития современной арктической кухни в регионе, дала свои результаты. Сейчас арктическую кухню представляют порядка 50 местных поваров. В 2024 г. АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» зарегистрировал товарный знак «Арктическая кухня», который объединит всех рестораторов, предлагающих арктическую кухню, и обеспечивающих высокие стандарты обслуживания.

Благодаря проделанной работе арктическая кухня хорошо известна на общероссийском рынке. Неоднократно Мурманская область становилась победителем всероссийских конкурсов и участником всероссийских мероприятий, таких как фестиваль «Кухни народов России», «Нашествие», «Рок чистой воды» и других. В регионе ежегодно проводится гастрофестиваль «Вкус Арктики». Кроме того, арктическая кухня предлагается на большинстве событийных мероприятий региона, включённых в календарь «51 событие».

Проект «51 событие». Этот проект стартовал в 2021 г. Ежегодно в Мурманской области проходит много разных мероприятий. Некоторые из них стали известны далеко за пределами Кольского полуострова. Однако отсутствие единого календаря событий в регионе не позволяло своевременно информировать местных жителей и гостей города о готовящемся событии. Решить эту проблему удалось благодаря составлению ежегодного событийного календаря, который получил символическое название «51 событие» (по номеру региона). Кроме того, была поставлена амбициозная цель: наполнить увлекательными мероприятиями весь календарный год, учитывая, что в году 52 недели, и одна из них занята новогодними праздниками.

С этой целью ежегодно в конце года в Комитете по туризму аккумулируется

информация о предстоящих событиях от муниципальных администраций, министерств и ведомств, на основе этой информации составляется событийный календарь на последующий год. Поскольку далеко не все мероприятия соответствовали требованиям, предъявляемым к массовым мероприятиям, были разработаны и утверждены критерии, предъявляемые к заявляемым мероприятиям для включения их в региональный событийный календарь, была проведена работа с организаторами событий о необходимо соответствовать общепринятым стандартам туристских событий, которые учтены в критериях отбора. Календарь «51 событие» был размещён на отдельной странице в сети интернет⁵. Кроме того, он рекламируется на региональных, всероссийских и международных выставках.

Проект «ЗАТО путешествую!» направлен на интеграцию в туризм закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), расположенных на территории региона. Возможности для организации регулярного качественного досуга в небольших военных городках снижены. При этом без качественного отдыха, особенно в суровых условиях долгой и темной зимы в Арктических регионах, невозможно говорить о достойном качестве жизни военнослужащих и их семей. Сегодня очень важным является работа над повышением качества жизни жителей военных городков, поддержке морального климата в семьях военнослужащих. Решение этой проблемы легло в основу проекта «ЗАТО путешествую!».

Организация туристской деятельности для жителей ЗАТО ведётся по двум сценариям: помощь с организованными экскурсионными поездками по региону (у муниципалитета появляются партнёры-туроператоры) и формирование специальных программ выходного дня для самостоятельных поездок. Дополнительно Туристский информационный центр готовит и

направляет в ЗАТО информацию о сезонных предложениях регионального турбизнеса.

В процессе реализации проекта возникла ещё одна идея – знакомство жителей ЗАТО с традиционными ремёслами Кольского Заполярья. При поддержке Мурманского областного художественного музея и Дома ремёсел был запущен проект, получивший название «Мастеровой маршрут».

Старт реализации этого проекта был дан 5 мая 2024 г. в ЗАТО Заозёрск, где совместными усилиями организаторов проекта, администрации г. Заозёрска и работников Центра культуры и библиотечного обслуживания было организовано мероприятие для жителей с участием мурманских мастеров традиционных ремёсел. В программу входили мастер-классы, конференция и ярмарка готовых изделий мастеров. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей, которые позже, в свою очередь, посетили Дом ремёсел. Так мастерской маршрут был проложен в обратную сторону и стал востребованным.

Этот факт даёт право сделать вывод, что проект будет интересен и другим муниципалитетам Мурманской области, где кроме ЗАТО есть моногорода и отдалённые посёлки, которые тоже заинтересованы в реализации этого проекта. Следующим шагом будет реализация мастерских маршрутов в других муниципалитетах области.

Проект «Библиотечный туризм». Одной из проблем современного ответственного туризма является отсутствие вовлеченности в него учреждений культуры, за исключением музеев. Решить эту проблему в регионе удалось благодаря проекту «Библиотечный туризм». С библиотеками и учреждениями культуры была проведена предварительная работа по анализу ресурсов, которые они могут предложить турбизнесу, и инициировано проведение мероприятия, на котором учреждения презентовали свои предложения: мастер-классы, досуговые программы, лекции, составление списков литературы для

⁵ <https://murmansktravel.info/51>

подготовки к аттестации экскурсоводов и пр. Эти предложения вызвали интерес у представителей бизнеса и началось плодотворное сотрудничество. Чуть позже библиотеки стали предлагать и свои экскурсионные услуги, появились новые маршруты и экскурсии, такие как «Тёплые истории для озябшего туриста», «Литературный Мурманск», «Посмотри на город сверху» и др.

Кроме учреждений культуры в развитии туризма в регионе стали активно вовлекаться и учёные заповедников и Кольского научного центра РАН, благодаря которым на карте Мурманской области появляются новые экологические маршруты и тропы, научно-популярные экскурсии с учёными в Лапландском и Кандалакшском заповеднике, Ботаническом саду и заповеднике «Пасвик», причём экскурсии дневные и ночные, позволяющие наблюдать за жизнью животных и растений круглосуточно.

Учёные иницируют также событийные мероприятия, на которых серьёзные научные сведения преподносятся в доступной научно-популярной форме, такие как орнитологический фестиваль в заповеднике «Пасвик», где туристы в сопровождении учёного орнитолога наблюдают за птицами; фестиваль грибов в Арт-парке «Таинственный лес» (г. Кировск), организуемый учёными Полярно-альпийского ботанического сада-института, на котором гости узнают, чем питаются грибы и где предпочитают расти, чем отличаются друг от друга и многие другие грибные тайны. Для региональных гидов, туроператоров, краеведов на базе областной научной библиотеки учёными Кольского научного центра РАН на регулярной основе проводятся тематические лекции, направленные на «мягкое» повышение квалификации и улучшение качества преподносимой туристам информации, в рамках лектория «Край, в котором я живу».

Таким образом, наряду с традиционными методами организации туристской деятельности в регионе, такими как проведение рабочих встреч, круглых столов, семинаров, курсов повышения квалификации, туристических выставок, рекламных и

информационных туров, были внедрены новые инструменты, позволившие организовать работу более эффективно. Творческий подход был применён также в процессе стимулирования туристской деятельности в регионе.

Стимулирование

Движение вперед всегда требует неких дополнительных стимулов, в Мурманской области акцент был сделан на стимулировании участников туристского рынка в целях совершенствования туристского продукта и отдельных туристских услуг.

Стимулирование туроператоров и отельеров. Увеличение турпотока, рост числа возвратных и самостоятельных туристов заставили задуматься о новых турпродуктах. Туроператоры, полностью занятые обслуживанием большого потока, не проявляли большого интереса к творчеству, продолжая возить туристов по «наезженным» направлениям и предлагать стандартный турпродукт.

Благодаря экспертным выездам в рамках «Арктической лаборатории туризма» туроператоры познакомились с новыми объектами туристской инфраструктуры и туристского интереса. Это повлияло на появление новых маршрутов или на усовершенствование традиционных. На туристском рынке региона появились такие нестандартные продукты как «НочиНет» и ночные экскурсии с учёными в полярный день, которые позволили повысить турпоток в летний период, айсфлоатинг (плавание во льдах) зимой, наблюдение за китами и др.

Например, одним из наиболее востребованных турпродуктов, реализуемых в Мурманской области, на протяжении уже многих лет является фотоохота на северное сияние. Однако качество этого продукта долгое время оставалось достаточно низким, поскольку услуга сводилась к поездкам по региону в поисках точки наблюдения за этим природным явлением. Часто этими точками становились обочины дорог. Наблюдение было малокомфортным и небезопасным. В 2024 г. была проведена работа с загородными объектами разме-

щения. Им было предложено установить знаки туристской навигации с обозначением площадок для наблюдения за северным сиянием при условии оборудования специальных площадок для наблюдений за уникальным природным явлением и готовности предоставить гостям набор дополнительных услуг. Так на туристской карте региона появились «сияющие объекты». Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить!», стали предлагать туристам безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием. Во время ожидания авроры туристы могут поиграть в специально разработанную игру «Поймай северное сияние» и поставить печать в «Паспорт полярника»⁶. Таким образом фотоохота за северным сиянием становится настоящим туристическим продуктом, а не стихийной активностью.

Ещё одним стимулом повышения качества предоставляемых продуктов и услуг является «Паспорт полярника». Не смотря на то, что это всего лишь сувенир, подтверждающий пересечение Северного полярного круга и дающий некоторые привилегии его обладателям (скидки у туроператоров на экскурсии и туры, на активные виды отдыха, скидки в объектах питания и средствах размещения, сувенирную продукцию Кольских мастеров). Однако за этим скрыта большая работа Туристского информационного центра по организации совместной деятельности производителей туристских услуг, выявления наиболее качественных из них, которых в качестве некоего знака качества выдаётся право на печать в этом «паспорте».

Проект «Паспорт полярника» стартовал в марте 2023 г. и к концу ноября 2024 г. было выдано более 6000 «паспортов». Обладателями «паспорта» стали туристы практически всех регионов России и иностранные туристы из 35 стран мира, среди них

многие известные люди – учёные, журналисты, писатели, представители власти, знаменитые путешественники. «Паспорт» вручался в самых неожиданных местах: в небе, на берегу Баренцева моря и даже на Северном полюсе. Естественно, что стать партнёром такого известного проекта теперь стремятся многие представители местного турбизнеса, но войти в проект могут лишь те, кто предоставляет качественные услуги.

Стимулирование муниципальных команд. Параллельно была проведена большая работа с муниципалитетами по разработке сценариев поведения туриста в каждом из муниципалитетов и муниципальных маршрутов. Для стимулирования деятельности муниципальных команд был разработан турстандарт, содержащий систему рейтингования достижений муниципалитетов в процессе развития туризма на их территориях. Важно было сформировать объективную картину развития туризма в каждом муниципалитете и снизить влияние субъективных факторов оценки данных процессов.

Муниципальный туристский стандарт представляет собой базовый набор требований к состоянию сферы туризма муниципальных образований. Для его разработки был использован опыт Новгородской области. Муниципальные районы Мурманской области разделены на 4 категории требований муниципального турстандарта в зависимости от уровня развития отрасли:

- 1) «Флагманы туризма»;
- 2) «Молодые и дерзкие»;
- 3) «Затаившиеся»;
- 4) «Реверсивные».

Рейтингование муниципальных образований по определению уровня развития сферы туризма проводится не менее 1 раза в год.

Критерии оценки муниципалитетов определяются в баллах по трём блокам:

1. *Нормативная база*, где оценивается:
 - наличие плана развития туризма муниципального образования;

⁶ «Сияющие» объекты Мурманской области. URL: <https://murmansk.travel/journals/156>

- наличие в органе местного самоуправления муниципального образования структурного подразделения или должностного лица, ответственного за развитие сферы туризма муниципального образования;
- наличие представительства бизнес-сообществ в составе совета по туризму Мурманской области.

2. Инфраструктура, где оценивается:

- наличие ТИЦ;
- функционирование классифицированных средств размещения, либо объектов кемпинг-размещения на территории муниципального образования;
- функционирование на территории муниципального образования на объектах туристического показа общественного туалета с возможностью доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие элементов благоустройства на территории зоны отдыха (скамьи, малые контейнеры для мусора, озеленение газонов) на объектах показа и другие показатели.

3. Продвижение и событийные мероприятия, где оценивается:

- размещение информации о туристском потенциале муниципального образования на аккаунтах в социальных сетях или сайтах;
- наличие информационных и презентационных материалов о туристическом потенциале муниципального образования;
- участие муниципального образования совместно с бизнес-сообществом в презентационных и имиджевых конкурсах на федеральном уровне;
- проведение мероприятий администрацией муниципального образования совместно с туристским бизнес-сообществом согласно разработанным требованиям к событийным мероприятиям.

В результате этой работы были выявлены проблемы по приёму туристов в муниципалитетах, намечены пути их

решения, составлены и размещены на региональном туристическом портале маршруты для самостоятельных посещений муниципалитетов, определены событийные мероприятия для размещения их в региональном календаре «51 событие».

Стимулирование мастеров сувенирной продукции.

Важной частью туристического продукта являются региональные сувениры. С целью стимулирования разработки качественных сувениров, отражающих региональную специфику, в регионе проводится ежегодный конкурс «Сувенир года. Арктика», главная задача которого не только объединить мастеров, но и задать вектор творческой мысли. За три года в конкурсе приняли участие 250 мастеров сувенирной продукции региона, которые представили около 400 разных сувениров. Более 80 мастеров за эти годы стали победителями и призёрами конкурса. В требованиях к арктическому сувениру, предоставляемому на конкурс – отражение региональной специфики, эстетичность, экологичность и полезность сувенира. На рынке появились такие нестандартные сувениры как крем от ночного загара на основе местных продуктов, пряники с саамской азбукой, современная одежда, созданная по мотивам традиционной народной одежды, и многие другие.

По итогам конкурса традиционно формируется каталог призёров и победителей, который размещается в сети интернет⁷ и рассылается по точкам продажи, объектам придорожного сервиса, объектам размещения и прочим туристическим объектам. Победители и призёры конкурса получают приоритетное право для участия в крупных событийных туристических мероприятиях, о победителях СМИ готовят небольшие телевизионные сюжеты и статьи. Таким образом, благодаря конкурсу выявляются наиболее качественные сувениры, а их мастера получают информационную поддержку и продвижение своей продукции. Важно отметить, что за три года проведения конкурса некоторые его участники настолько расширили своё производство,

что перешли из разряда участников в разряд партнёров конкурса.

Стимулирование развития промышленного туризма. Мурманская область преимущественно промышленный регион, поэтому направление развития промышленного туризма является одним из самых перспективных. Однако далеко не всякое предприятие готово встроиться в сферу туризма. С целью стимулирования этого процесса был инициирован конкурс «Как это работает?»⁸. Участниками конкурса стали промышленные предприятия региона, предприятия питания, учреждения науки и культуры. Результатом конкурса является каталог предприятий, которые готовы принимать туристов в рамках производственных экскурсий, направленный туроператорам для составления маршрутов промышленной тематики.

Стимулирование внутрирегиональных путешествий. В регионе на постоянной основе проводятся опросы туристов и местных жителей с целью составления портрета туриста, выявления проблем, возникающих во время путешествий, наиболее посещаемых объектов и пр. При опросах было выявлено, что местные жители гораздо чаще посещают другие регионы, нежели Мурманскую область и часто не знают о местных достопримечательностях. С целью стимулирования поездок внутри региона была разработана целая система мероприятий.

1. В 2022 г. был предусмотрен кэшбек в размере 1000 руб., которые доплачивали местным жителям, путешествующим по региону.

2. Ежегодно перед началом зимнего и летнего туристических сезонов готовится и публично представляется презентация о новинках, предлагаемых на региональном

туристическом рынке и скидках, которые предлагаются местным жителям.

3. Ежегодно перед началом зимнего и летнего туристических сезонов Туристский информационный центр проводит туристическую выставку «Murmansk.travel market» с привлечением туроператоров, отельеров, представителей объектов показа. На выставке наряду со знакомством местных жителей с предложениями участников разыгрываются сертификаты на путешествия по региону.

4. Для любителей путешествовать по родному краю и запечатлеть наиболее красивые уголки родного края в 2024 году был организован региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!», целью которого стало создание и продвижение качественного фотоматериала о путешествиях и туристических ресурсах региона. На конкурс принимались фотоработы, сделанные в муниципальных образованиях Мурманской области в номинациях: «Туристический фотопроjekt», «Пейзаж», «Дикие животные», «Природные явления», «Архитектура», «Традиции и ремесла». Всего было подано 87 заявок, 20 из которых получили дипломы победителей и призёров⁹.

5. Для тех, кто путешествует по Мурманской области с детьми, были выделены специальные номинации в конкурсах «Дневник путешественника» и «Рукописная детская книга».

6. Для содействия в организации путешествий школьников ежегодно проводится презентация местных турпродуктов на мероприятиях «Ассоциации классных руководителей» региона, рассылается каталог по детскому туризму¹⁰.

7. С целью стимулирования интереса к путешествиям был выпущен региональный путеводитель и настольные игры

⁷ Официальный сайт Комитета по туризму Мурманской области. URL: <https://tourism.gov-murman.ru/documents/souvenir/?ysclid=m4juvn2eh471281201>

⁸ Официальный сайт комитета по туризму Мурманской области. URL: https://tourism.gov-murman.ru/documents/prom_tourism.php

⁹ Официальный сайт комитета по туризму Мурманской области. URL: https://tourism.gov-murman.ru/fotokonkurs-na-severe-otdykhat.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

«Поймай северное сияние», мемо «Паспорт полярника», которые можно приобрести в Туристском информационном центре и которые часто становятся призами для победителей в региональных конкурсах.

8. Туристским информационным центром совместно с местными администрациями проработаны и размещены на турпортале маршруты для самостоятельных путешествий по муниципалитетам Мурманской области.

Результатом этой работы стало увеличение и более равномерное распределение турпотока как по сезонам, так и по локациям. Это позволило повысить удовлетворённость туристов отдыхом. По сути, туризм в Мурманской области сейчас осуществляется по формуле 365×24, т.е. в любой день в году и даже практически в любой час, потому что в регионе есть такие явления, как полярный день и полярная ночь.

Контроль

В любой управленческой деятельности важно выполнять весь её цикл, включая контроль за выполнением. Однако, контрольно-надзорные полномочия в сфере туризма у региональных органов власти, отвечающих за развитие туризма, по состоянию к началу декабря 2024 г., отсутствуют, поэтому и к контролю тоже пришлось применять креативный подход. В качестве контроля за качеством предоставляемых услуг была разработана система мероприятий:

1. Регулярные опросы туристов и местных жителей, которые производятся посредством обратной связи на официальном сайте¹¹, на событийных мероприятиях, во время посещения Туристского информационного центра.

2. Во время всех экспертных выездов «Арктической лаборатории туризма» обязательно заполняется анкета обратной связи. Сформулированное таким образом экспертное мнение, замечания и

предложения высылаются объектам посещения и организаторам выездов с целью повышения качества их работы.

3. Совместно со студенческим сообществом реализуется программа «Тайный гость», когда студенты выезжают на объекты и выявляют погрешности в обслуживании, о которых сообщается руководителям объектов.

По результатам организованного таким образом контроля объекты, предоставляющие наиболее качественные услуги, получают своеобразные «знаки качества», например, рестораны получают право использовать товарный знак «Арктическая кухня», объекты размещения, предоставляющие комфортные места для наблюдения за северным сиянием – знак «Северное сияние», объекты показа и наиболее значимые событийные мероприятия региона – получают печать для паспорта полярника.

Результаты

Анализ эффективности применения креативных инструментов управления туризмом в регионе будет неполным, если не проанализировать результаты, которых удалось достичь благодаря их использованию. Одним из важнейших показателей эффективности работы является численность турпотока в регион. Поскольку комитет по туризму Мурманской области начал свою работу в январе 2020 г., то годами для сравнения будут взяты 2019–2024 гг. Причём необходимо учесть, что с января 2020 г. до 5 мая 2023 г. был период пандемии COVID-19, который заметно затруднил, в некоторые моменты свёл к нулю туристские путешествия.

Тем не менее, туризм в Мурманской области не только не угас, но и перешёл на новый качественный уровень. Уменьшение количества туристов наблюдалось лишь в 2020 г. (350 тыс. чел.), но уже в 2021 г. турпоток превысил допандемийный уровень (486 тыс. чел. в то время как в 2019 г. – 458

¹⁰ Программы детского туризма в Мурманской области // URL: <https://tourism.gov-murman.ru/documents/attestatsiya-ekskursovodov-gidov-i-gidov-perevodchikov/katalog-detskiy-turizm.pdf>

¹¹ Опрос туристов Мурманской области // URL: <https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/402893/>

тыс. чел.), а затем продолжил рост. За период 2019–2023 гг. туристический поток в Мурманскую область составил 2,5 млн. чел. По данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в Мурманскую область в 2023 г. составил 670 тыс. чел., что на 24% выше турпотока 2022 г. Это абсолютный рекорд по количеству гостей за всё время в регионе. Показатели 2024 г. будут опублико-

ваны в 2025 г., но уже сейчас по результатам внутреннего мониторинга можно сделать вывод, что показатели 2024 г. будут выше показателей 2023 г. Об этом свидетельствует, в том числе, увеличение количества обращений туристов в Туристский информационный центр Мурманской области на 14% летом и на 16% осенью 2024 г. относительно аналогичного периода 2023 г.

Рис. 4 – Туристический поток в Мурманскую область в период с 2016 по 2023 гг. с прогнозом на 2024–2025 гг.¹²

Fig. 4 – Tourist flow to the Murmansk Oblast in the period from 2016 to 2023 with a forecast for 2024–2025

Кроме итогов, которые подводятся непосредственно внутри региона, есть и внешняя оценка сферы туризма Мурманской области, которая свидетельствует о хороших темпах развития туризма в регионе. Например, по данным туристического сервиса Tutu.ru за 2022 г., Мурманская область находилась на 7 месте среди регионов Дальнего Востока и Арктики и занимает лидирующую позицию среди регионов, полностью расположенных за Северным Полярным кругом.

Следующим важным показателем эффективности является нивелирование сезонности туристских путешествий. До 2020 года высоким сезоном являлась зима,

поскольку наиболее востребованным являлся горнолыжный туризм и туризм с целью увидеть северное сияние, которое хорошо просматривается только при наличии тёмного времени суток (в период с середины августа до середины апреля). Благодаря появлению новых турпродуктов, в том числе двух национальных маршрутов, привлекательных летних предложений, повышению качества турпродуктов, появлению качественного придорожного сервиса, увеличения количества мест размещения и другим усовершенствованиям, границы сезонности пребывания туристов в Мурманской области практически полностью стёрты.

¹² Данные Комитета по туризму Мурманской области

Рис. 5 – Рейтинги регионов Дальнего Востока и Арктики в сравнении турпотоков за 2022 г., составленный туристическим сервисом Tutu.ru¹³

Fig. 5 – Ratings of regions of the Far East and the Arctic in comparison of tourist flows for 2022, compiled by the tourist service Tutu.ru

В регионе отмечается рост количества туроператоров, которые представляют различные варианты отдыха для жителей Мурманской области и гостей региона. Сегодня в регионе зарегистрировано 68 региональных туроператоров (в 2019 г. их было порядка 40). Быстро растёт количество аттестованных экскурсоводов (гидов): с начала процедуры аттестации (01.09.2022 г.) до декабря 2024 г. в регионе аттестовано более 100 экскурсоводов, из которых ок. 20 чел. имеют дополнительно статус гида-переводчика со знанием одного или двух иностранных языков¹⁴.

Значительно повысилось количество и качество предлагаемых туроператорами продуктов. Об этом свидетельствует высокая оценка их качества на всероссийском уровне. В 2022 г. 3 детских туристических маршрута («Юный исследователь в Хибинах», «Следопыты мы с тобой! Мы пройдем одной тропой!», «Сказочная круговерть на Кольском») стали победителями III Всероссийского конкурса детских туристских проектов, в 2023 г. на X Всероссийской

туристской премии «Маршрут года – 2023», маршрут «Сокровища Земли Тре» завоевал Гран-при в номинации «Лучший маршрут выходного дня»; маршрут «Бело море – наше поле. В гости к поморам» занял 3-е место в номинации «Лучший этнографический маршрут». Два региональных маршрута: «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого» получили статус «национальный»¹⁵.

Положено начало созданию межрегиональных маршрутов, организована совместная работа с комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики по разработке тематических маршрутов из Санкт-Петербурга в Мурманск: патриотического межрегионального туристического маршрута «Страницы памяти: битва за Заполярье», маршрута «Рыбный поезд Заполярья», маршрута «От ледокола к ледоколу»; продолжено сотрудничество по вовлечению самостоятельных туристов по Северо-Западному федеральному округу, включая Мурманскую область в рамках проекта «Серебряное ожерелье».

¹³ Аналитика туризма по регионам России Tutu.py. URL: <https://tutu.ru/c/traveldata/>

¹⁴ Официальный сайт комитета по туризму Мурманской области. URL: <https://tourism.gov-murman.ru/documents/reestr-gidov/>

¹⁵ Национальные туристические маршруты. URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm/nacionalnye_turisticheskie_marshruty/

Проведена большая совместная работа с АО «Федеральная пассажирская компания» российских железных дорог по организации турпоездов в Мурманскую область (в результате в 2023 – янв. 2024 гг. стали курсировать два туристических поезда – летний и зимний в МО), установление взаимодействия с РЖД по размещению

информации о Мурманской области в вагонах поездов дальнего следования, в результате, в течение первого полугодия сформирован и передан АО «Федеральная пассажирская компания» Северо-Западный филиал текст для аудиогuida, а также размещены на канале РЖД «Попутчик» видеоролики о туризме в Мурманской области.

Таблица 2 – Топ-20 рейтинга событийного потенциала регионов России–2023¹⁶

Table 2 – Top 20 rating of event potential of Russian regions–2023

Регион	места										
	2023	динамика	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Санкт-Петербург и ЛО	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Свердловская область	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Республика Башкортостан	3	+2	5	6	5	5	6	6	8	11	7
Республика Татарстан	4	-2	2	3	3	3	3	4	5	5	4
Краснодарский край	5	-2	3	5	7 (4)	7 (4)	5 (4)	7 (3)	4 (3)	4 (3)	3 (1)
Нижегородская область	6	-	6	4	11	11	7	5	7	8	
Новосибирская область	7	+10	17	34	24	13	14	14	9	-	7
Красноярский край	8	+2	10	8	8	8	10	21	17	15	-
Пермский край	9	+2	11	17	35	35	37	18	19	16	8
Калининградская область	10	-6	4	12	6	6	11	8	16	20	-
Самарская область	11	-2	9	9	9	9	8	16	18	18	12
Тюменская область	12	+4	16	14	25	25	21	13	20	21	13
Мурманская область	13	-5	8	10	14	14	17	9	12	13	-
Приморский край	14	-7	7	7	10	10	18	10	6	6	-
Архангельская область	15	+6	21	20	22	22	22	23	-	-	-
Иркутская область	16	-2	14	21	19	12	12	15	17	8	9
Кемеровская область	17	-5	12	11	17	17	23	27	48	37	-
Республика Крым	18	-5	13	18	34	34	26	49	-	-	-
Владимирская область	19	-4	15	15	20	20	25	30	-	-	-
Республика Карелия	20	+4	24	23	40	43	39	-	-	-	-

Важным фактором, привлекающим туристов в регион, является количество и качество событийных мероприятий в регионе. По мнению Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ R&C), Мурманская область входит в ТОП-20 регионов по событийному потенциалу среди регионов РФ, а событийный календарь «51 событие» занял 1 место Russian Event Awards, в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» среди регионов Северо-Западного федерального округа в 2024 г. Кроме того, многочисленные награды всероссийского уровня получил Арктический фестиваль «Териберка», фестиваль северной культуры «Имандра», гастрономические фестивали «Вкус Арк-

тики» и «Гастро-индустрифест».

В 2023 г. Мурманская область вошла в список лидеров рэнкинга устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ. Рэнкинг представляет собой ранжирование регионов России по показателям, оценивающим уровень устойчивости развития индустрии гостеприимства и интеграции экологичности в систему управления туристской индустрией. Результаты рэнкинга подводятся с 2022 г. в рамках реализации проекта внедрения механизмов устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ, реализуемом при поддержке Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического

¹⁶ Рейтинг событийного потенциала регионов России ВНИЦ R&C. URL: https://old.rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/Rejting_sobytyjnogo_potenciala_regionov_Rossii_itogi_2023_goda.pdf

общества, Комитета по устойчивому туризму Делового центра экономического развития СНГ, научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», общенационального союза индустрии гостеприимства. Для сравнения: в 2022 г. Мурманская область имела статус развитого

региона и занимала 11 место в рэнкинге среди всех регионов РФ, а в 2023 г. получила самый высокий статус, вошла в число лидеров, уступив первые позиции только Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Республике Татарстан, Москве и Тюменской области¹⁷.

Как различается восприятие **позитивных** аспектов региона?

Рис. 6 – Туристическая привлекательность Мурманской области в 2023 г. по результатам исследования сервиса Tutu.ru: позитивные аспекты¹³

Fig. 6 – Tourist attractiveness of the Murmansk region in 2023 according to the results of the Tutu.ru service study: positive aspects

Высокую оценку путешествию в Мурманскую область дали участники тура журналисты и блогеры – участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Tutu.ru в 2023 г., определив Мурманскую область в рейтинге на второе место после Приморского края¹⁸.

Кроме того, Tutu.ru представил подробный анализ исследования туристической привлекательности регионов Дальнего Востока и Арктики 2023 г., в котором

можно проследить, как меняется преимущественно в лучшую сторону восприятие туристами Мурманской области после её посещения¹⁹. Эти данные подтверждаются специалистами ТИЦ, фиксирующими достаточно большой процент возвратных туристов.

Ассоциация туроператоров России в 2023 г. отметила Мурманскую область в числе 10 лучших регионов по продвижению туристских продуктов на рынке²⁰.

¹⁷ Рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах Российской Федерации. URL: https://econ.msu.ru/departments/esg/research/tourism_ranking/

¹⁸ Названы самые привлекательные для путешествий регионы РФ по итогам 2023 года. URL: <https://iz.ru/1638070/2024-01-23/nazvany-samye-privlekatelnye-dlia-puteshestvii-regiony-rf-po-itogam-2023-goda>

¹⁹ Исследование туристической привлекательности: Мурманская область. Отчёт от 03.04.2023.

Как различается восприятие **негативных** аспектов региона?

Рис. 7 – Туристическая привлекательность Мурманской области в 2023 г. по результатам исследования сервиса Tutu.ru: негативные аспекты¹³

Fig. 6 – Tourist attractiveness of the Murmansk region in 2023 according to the results of the Tutu.ru service study: negative aspects

Таблица 3 – Итоги расчёта индекса туристической привлекательности регионов России 2024 г.²¹

Table 3 – Results of calculating the index of tourist attractiveness of Russian regions in 2024

Место	Регион	Индекс
1	Москва	0,61
2	Краснодарский край	0,55
3	Санкт-Петербург	0,51
4	Респ. Татарстан	0,49
5	Московская обл.	0,47
6	Свердловская обл.	0,47
7	Респ. Дагестан	0,45
8	Мурманская обл.	0,44
9	Калининградская обл.	0,44
10	Архангельская обл.	0,43
	Тюменская обл.	
	Ярославская обл.	0,42
	Кемеровская обл.	
	Ульяновская обл.	
	Ставропольский край	0,41
	Ростовская обл.	

Таблица 4 – Итоги расчёта индекса туристической привлекательности регионов Северо-Западного федерального округа 2024 г.²¹

Table 4 – Results of calculating the index of tourist attractiveness of the regions of the North-West Federal District in 2024

Место	Регион	Индекс
1	Санкт-Петербург	0,55
2	Мурманская обл.	0,44
	Калининградская обл.	
3	Архангельская обл.	0,43
4	Вологодская обл.	0,40
5	Респ. Коми	0,37
	Псковская обл.	
6	Новгородская обл.	0,36
	Ленинградская обл.	
7	Респ. Карелия	0,33
8	Ненецкий авт. окр.	0,30

²⁰ Названы ТОП-10 самых активно продвигающих туризм регионов России. URL: <https://atorus.ru/node/53983>

²¹ Индекс туристической привлекательности регионов России 2024. URL: https://index.pognali.ru/wp-content/uploads/2024/12/turindeks_2024.pdf

В 2024 г., по оценке Научно-образовательного консорциума «Устойчивый туризм», Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по Индексу туристической привлекательности регионов России. Индекс сформирован на основании исследования туристической привлекательности субъектов РФ как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения туристического потенциала регионов России.

Индекс основан на специально разработанной комплексной методике, использующей сбалансированный набор показателей. Эти показатели охватывают широкий спектр значимых для туристов вопросов – от развития транспортной инфраструктуры до представленности региона в социальных сетях. Всего в методике мы использовано 50 показателей, сгруппированных в 6 тематических блоков:

- масштабы туристической индустрии и интенсивность туристского потока;
- инфраструктура и ресурсная обеспеченность туристической индустрии региона;
- объекты туристского интереса и доступность отдыха в регионе;
- управление туристской привлекательностью региона;
- безопасность туризма и управление рисками;
- аспекты устойчивого развития туризма в регионе.

Согласно расчётам индекса Мурманская область разделила 7-е место в рейтинге привлекательности с Калининградской областью в общероссийском рейтинге

и вместе с Калининградской областью занимает второе место среди регионов Северо-Запада РФ.

В итоговом документе отмечено, что «не смотря на географические различия, оба этих региона объединяет четкое позиционирование территориальных брендов и грамотное использование преимуществ. Мурманская область стала за последние годы одной из самых желанных для посещения серверных дестинаций, ассоциирующихся с уникальной природой и атмосферой... Мурманскую и Калининградскую области роднит также внимание к гастрономической составляющей туристского опыта, к принципам устойчивого развития и к работе по ведению страниц в онлайн-пространстве».

Выводы

Таким образом, благодаря креативному подходу к управлению сферой туризма в Мурманской области в последние годы, туризм стал значимой частью экономики региона. Согласно данным Росстата, в 2023 г. объём платных услуг населению в сфере туризма в Мурманской области составил почти 6 млрд руб., что на 36,4% больше, чем в 2022 г. В 2020 г. данный показатель составил 1,9 млрд руб., в 2021 г. – 4,2 млрд руб., в 2022 г. – 4,4 млрд руб.²² В развитие туризма в Мурманской области органично вовлечены не только непосредственные объекты туристской инфраструктуры и организаторы туризма, но также учреждения культуры, науки, образования, местное население.

Список источников

1. Булыгина И.И., Елисеев А.В., Шулина М.В. Арктическая лаборатория туризма как инструмент развития экологического туризма в Мурманской области // Вестник Кольского научного центра РАН. 2024. Т.16. №2. С. 24-29. DOI: 10.37614/2307-5228.2024.16.2.003.
2. Булыгина И.И., Булыгина Н.И. Стратегическое планирование развития туризма в регионе: постафактум // Стратегии и современные тренды регионального туризма и гостеприимства: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. Саратов: Русайнс, 2019. С. 73-96.

²² Аналитика предоставлена Комитетом по туризму Мурманской области.

3. Гурина М.А., Сокольская Т.И., Гончарова О.В., Дехтярь Г.М., Спатарь-Козаченко Т.И. К вопросу о государственном регулировании сферы туризма на региональном уровне: теоретические аспекты и результаты практической деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №4(96). С. 90-109. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-4-90-109.
4. Кожевникова М.А. Управление устойчивым развитием сферой туризма в регионе // Развитие и продвижение туристско-краеведческих ресурсов региона: Мат. III науч.-практ. конф. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т экономики и управления "НИНХ", 2012. С. 92-93.
5. Колпакиди Д.В. Перспективы развития системы управления туристской деятельностью в Иркутской области // Экономика и управление. 2016. №12(134). С. 46-51.
6. Кружалин В.И., Меньшикова Т.Н., Кружалин К.В. Стратегическое планирование как основа устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации // Географический вестник. 2022. №1(60). С. 136-149. DOI: 10.17072/2079-7877-2022-1-136-149.
7. Леоненкова Р.Ю. Государственное управление сферой туризма в регионе (на примере Смоленской области) // Актуальные проблемы теории и практики управления: Сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. Смоленск: Университетская книга, 2017. С. 108-113.
8. Медяник Н.В., Штапова И.С., Боровикова Н.В. и др. Вопросы управления развитием сферы рекреации и туризма в регионах СКФО. Пятигорск: СКФУ, 2016. 188 с.
9. Подольская Л.Д. Основные пути совершенствования методических основ управления развитием сферы туризма в промышленном регионе // Информационные технологии в экономике и управлении: Мат. III Всерос. науч.-практ. конф. Махачкала: ДГТУ, 2018. С. 279-283.
10. Севастьянова С.А. Формирование интегрированной системы управления устойчивым развитием сферы туризма в регионе: Дисс. ... д-ра экономич. наук 08.00.05. СПб., 2006. 345 с.
11. Уткина Н.В. Аспекты управления туризмом как инструментом устойчивого развития региона (на примере Пензенской области) // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2024. №1(49). С. 32-47. DOI: 10.21685/2227-8486-2024-1-3.
12. Шмаркова Л.И., Шмарков М.С., Янченко К.В. Аспекты управления развитием сферы туризма и туристской деятельности в регионе // Цифровые инструменты обеспечения устойчивого развития экономики и образования: новые подходы и актуальные проблемы: Сб. науч. тр. III-й Нац. науч.-практ. конф. Орёл: РАНХиГС, 2024. С. 145-149.

References

1. Bulygina, I. I., Eliseev, A. V., & Shulina, M. V. (2024). Arkticheskaya laboratoriya turizma kak instrument razvitiya ekologicheskogo turizma v Murmanskoy oblasti [Laboratory of Arctic Tourism as a Tool for Developing Ecological Tourism in the Murmansk Region]. *Vestnik Kolskogo nauchnogo tsentra RAN [Herald of the Kola Science Center of RAS]*, 16(2), 24-29. doi: 10.37614/2307-5228.2024.16.2.003. (In Russ.).
2. Bulygina, I. I., & Bulygina, N. I. (2019). Strategicheskoe planirovanie razvitiya turizma v regione: postafaktum [Strategic planning of tourism development in the region: post factum]. In coll.: *Strategii i sovremennye trendy regionalinogo turizma i gostepriimstva [Strategies and modern trends of regional tourism and hospitality]*: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. Saratov: RuScience, 73-96. (In Russ.).
3. Gurina, M. A., Sokolskaya, T. I., Goncharova, O. V., Dekhtyar, G. M., & Spatar-Kozachenko, T. I. (2021). K voprosu o gosudarstvennom regulirovanii sfery turizma na regionalinom urovne: teoreticheskie aspekty i rezul'taty prakticheskoy deyatelnosti [On public administration in tourism at regional level: the theoretical aspects and results of practical activities]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(4), 90-109. doi: 10.24412/1995-042X-2021-4-90-109. (In Russ.).
4. Kozhevnikova, M. A. (2012). Upravlenie ustojchivym razvitiem sferoj turizma v regione [Sustainable development management of the tourism sector in the region]. In coll.: *Razvitie i prodvizhenie turistsko-kraevedcheskikh resursov regiona [Development and promotion of tourist and local history resources of the region]*: Materials of the III scientific

- and practical conference. Novosibirsk: Novosibirsk State University of Economics and Management "NINH", 92-93. (In Russ.).
5. Kolpakidi, D. V. (2016). Perspektivy razvitiya sistemy upravleniya turistskoj deyatel'nosti v Irkutskoj oblasti [Prospects for the development of the tourism management system in the Irkutsk region]. *Ekonomika i upravlenie [Economy and Management]*, 12(134), 46-51. (In Russ.).
 6. Kruzhalin, V. I., Menshikova, T. N., & Kruzhalin, K. V. (2022). Strategicheskoe planirovanie kak osnova ustojchivogo razvitiya turizma v regionakh Rossijskoj Federatsii [Strategic planning as a basis for sustainable tourism development in the regions of the Russian Federation]. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 1(60), 136-149. doi: 10.17072/2079-7877-2022-1-136-149. (In Russ.).
 7. Leonenkova, R. Yu. (2017). Gosudarstvennoe upravlenie sferoj turizma v regione (na primere Smolenskoj oblasti) [Public administration of the tourism sector in the region (on the example of the Smolensk region)]. In coll.: *Aktualnye problemy teorii i praktiki upravleniya [Actual problems of management theory and practice]*: Collection of scientific articles of the VII International scientific and practical conference. Smolensk: Universitetskaya kniga, 108-113. (In Russ.).
 8. Medyanik, N. V., Shtapova, I. S., Borovikova, N. V., & et al. (2016). *K voprosy upravleniya razvitiem sfery rekreatsii i turizma v regionakh SKFO [Issues of managing the development of the recreation and tourism sector in the regions of the North Caucasus Federal District]*. Pyatigorsk: North Caucasus Federal University. (In Russ.).
 9. Podolskaya, L. D. (2018). Osnovnye puti sovershenstvovaniya metodicheskikh osnov upravleniya razvitiem sfery turizma v promyshlennom regione [The main ways of improving the methodological foundations of managing the development of the tourism sector in an industrial region]. In coll.: *Informatsionnye tekhnologii v ekonomike i upravlenii [Information technologies in economics and management]*: Proceedings of the III All-Russian scientific and practical conference. Makhachkala, 279-283. (In Russ.).
 10. Sevast'yanova, S. A. (2006). *Formirovanie integrirovannoj sistemy upravleniya ustojchivym razvitiem sfery turizma v regione [Formation of an integrated management system for sustainable development of the tourism sector in the region]*: Doctor of Economics thesis. St. Petersburg. (In Russ.).
 11. Utkina, N. V. (2024). Aspekty upravleniya turizmom kak instrumentom ustojchivogo razvitiya regiona (na primere Penzenskoj oblasti) [Aspects of tourism management as a tool for sustainable development of a region (on the example of the Penza region)]. *Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve [Models, systems, networks in economics, technology, nature and society]*, 1(49), 32-47. doi: 10.21685/2227-8486-2024-1-3. (In Russ.).
 12. Shmarkova, L. I., Shmarkov, M. S., & Yanchenko, K. V. (2024). Aspekty upravleniya turizmom kak instrumentom ustojchivogo razvitiya regiona (na primere Penzenskoj oblasti) [Aspects of managing the development of tourism and tourism activities in the region]. In coll.: *Tsifrovye instrumenty obespecheniya ustojchivogo razvitiya ekonomiki i obrazovaniya: novye podkhody i aktualnye problemy [Digital tools for ensuring sustainable development of the economy and education: New approaches and current problems]*: Collection of scientific papers of the III National Scientific and Practical Conference. Orel: RANEPА, 145-149. (In Russ.).